

JAMIYAT TARAQQIYOTIDA IJTIMOY HARA KATCHANLIK OMILLARI

Usmanova Shohsanam
Igamberdiyev Doniyorjon

Andijon davlat pedagogika instituti katta o‘qituvchilari

Karimova Dildora Xojikarimovna
Ayubova Mumtozbeqim Ilhomjon qizi
Karimova Shahnoza Shuxratbek qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va
huquq ta’limi yo‘nalishi talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston taraqqiyotining yangi bosqichi – uninchi renessans davrida yoshlar ma’naviy madaniyatini rivojlantirish va yuksaltirishning strategik vazifalari, ta’lim va tarbiya siyosatining ijtimoiy mo‘ljallari hamda yoshlar ta’lim-tarbiyasi, ongi va tafakkuri masalasi globallashuvning bugungi chegarasida o‘ziga xos hal qiluvchi nuqtalardan biri ekanligi, shu bilan birga yoshlarda ma’naviy madaniyatni yuksaltirishning hozirgi vaqtdagi dolzarb muammolari va ularning yechimi haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: uchinchi renessans, globallashuv, taraqqiyot, jamiyat, ma’naviyat, madaniyat, yoshlar.

Dunyo bo‘yicha innovatsion raqamli texnologiyalar rivojlangan holda, insoniyat tafakkuriga ta’sir qilib boruvchi kiber aloqa axborot vositalarining ko‘lami kengayib borayotgan bir davrda yoshlarning ma’naviy madaniyatida insoniylik g‘oyalarini, xususan, ezgulik, do‘stlik, bag‘rikenglik, yaxshilik, oqibat, vafo kabi ma’naviy-axloqiy tamoyillarini saqlash va asrash muhim ahamiyatga ega bo‘lib bormoqda. Inson tirik mavjudotlardan tafakkuri va ma’naviyati bilan farqlanishi bois, ushbu tafakkur imkoniyatlarini jamiyatga xizmat qilishini ta’minlashga, uning ma’naviy madaniyatida insoniylikni saqlashga erishish uchinchi ming yillikda zaruriyatga aylandi. Axborot xuruji avj olayotgan, dunyoni bo‘lib tashlash va hukmronlik qilishga da’vogar mamlakatlar orasida ziddiyatlar keskinlashayotgan bir vaziyatda dunyo ilm ahlining diqqat markazida insonni inson bo‘lishiga o‘rgatishga ehtiyoj har qachongidan ham dolzarb ahamiyat kasb qilmoqda.

Mamlakatimiz taraqqiyotining yangi bosqichi hisoblanayotgan uchinchi renessans davrida amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlar va yangilanishlar jarayoni, yoshlar ma’naviy madaniyatini takomillashtirish kun tartibidagi dolzarb vazifalardan biridir. Respublikamizda islohotlarning asosiy yo‘nalishlaridan biri “Yoshlarga oid davlat siyosati” doirasida yoshlar, ularning huquq va erkinliklarini ta’minlash bo‘lib, bunda nafaqat yoshlarning iqtisodiy, balki ijtimoiy individual

ongininghimoyasi va ma’naviy madaniyatini shakllantirishga, uni shu aziz Vatanning tom ma’nodagi fidoyi fuqarosi sifatida tarbiyalash nazarda tutilgan. O‘zbekiston Prezidenti Sh.Mirziyoyev ta’kidlaganidek, «O‘zbekistonni rivojlangan mamlakatga aylantirishni maqsad qilib qo‘ygan ekanmiz, bunga faqat jadal islohotlar, ilm-ma’rifat va innovatsiya bilan erisha olamiz. Nafaqat yoshlar, balki butun jamiyatimiz a’zolarining bilimi, saviyasini oshirish uchun avvalo ilm-ma’rifat, yuksak ma’naviyat kerak. Ilm yo‘q joyda qoloqlik, jaholat va albatta, to‘g‘ri yo‘ldan adashish bo‘ladi» [1, 2-b.]. Yoshlarning ma’naviy madaniyatining ijtimoiy taraqqiyotni ta’minlashdagi o‘rni, uning mohiyatini belgilovchi omillarni aniqlash ijtimoiy-madaniy yuksalishda o‘zaro uyg‘unlikni ta’minlash, ilmiy-amaliy ahamiyatga molik bo‘lgan xulosalarni ishlab chiqish dolzarb vazifa bo‘lib qolmoqda. Shu nuqtai nazardan tafakkur imkoniyatlarini kengaytirish, erkin va tanqidiy fikrlash, faoliyatni maqsadga yo‘naltirish, kelajakka mo‘ljall olish kabilarga erishish maqsadida 2017 yil 13 sentyabrda “Kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ‘ib qilish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi to‘g‘risida”gi Prezident Qarori e’lon qilindi va u bosqichma-bosqich tizimli amaliyotga joriy qilinmoqda. Chunki kitob bilim manbai bo‘lib, u shaxs ma’naviy madaniyatini shakllantiruvchi eng muhim omildir. 2017 yildan 30 iyun sanasini Prezidentimiz tashabbusi bilan “Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz” degan shior keng tarqalib, “Yoshlar kuni” deb e’lon qilinishi, yoshlarga imtiyozli kreditlarning berilishi, ta’lim tizimining barcha bosqichlaridagi islohotlar, oliy ta’lim tizimida o‘qish imkoniyatlarining yildan-yilga kengayib borayotganligi, zamonaviy va diniy bilimlar uyg‘unligini ta’minlash jarayoni yuksak ma’naviyatli shaxsni tarbiyalashga yo‘naltirilgandir.

Bugun mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ulkan islohotlarning zamirida “Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari” degan hayotiy g‘oya turibdi. Milliy yuksalish faqatgina ma’naviy sohada emas, balki demokratik jamiyat va huquqiy davlat, farovon va tinch-osuda hayot, iqtisodiy jihatdan barqarorlik kabi hayotimizning barcha sohalarini taraqqiy ettirishni ko‘zda tutadi. Bu jarayonlar davlatimiz rahbari Sh.Mirziyoyevning tashabbusi asosida ilgari surilgan O‘zbekistonni yanada rivojlantirishning 2017-2022 yillarga mo‘ljallangan harakatlar strategiyasi, uzoq muddatli – 2030 yilga qadar mo‘ljallangan taraqqiyot konsepsiyasida o‘z aksini topmoqda. Ayniqsa, “Raqamli iqtisodiyot-2030”, ta’lim tizimini taraqqiy ettirishning 2030 yilga qadar mo‘ljallangan konsepsiyasi va boshqalar buning yaqqol isbotidir. Har bir jamiyatning taraqqiyotini, uni amalga oshirishga qaratilgan strategik dastur yoki konsepsiyalar bo‘lmasin, ularning barchasini amalga oshiruvchi kuch bu inson omilidir. Bunda bu omilning ma’naviy-ruhiy, iqtisodiy-huquqiy, jismoniy jihatdan qo‘llab-quvvatlanishi va uning imkoniyatlari har tomonlama kafolatlanishi shart qilinadi. Xususan ma’naviy madaniyati ham o‘z o‘rnida insonning ham ma’nan, ham jismonan va moddiy jihatdan yuksalishini ta’minlovchi muhim omil bo‘lib xizmat

qiladi. Bu borada ma’naviy madaniyat jamiyatning barcha sohalari va tarmoqlarini rivojlantirishga hissa qo‘shish birga ulardan ma’naviy kuch oladi, ijobiy ma’noda ta’sirlanadi.

O‘zbekiston taraqqiyotining hozirgi bosqichi jamiyatning tobora huquqiy davlat va fuqarolik jamiyati qurish sari intilishidagi asosiy muammolaridan biri bu mustaqil shaxsga muhtojligidir. Bu o‘rindagi asosiy jihat inson tashqi ijtimoiy kuchlar tomonidan majburlanmasdan va ongning ichki sharoitlari, ruhiy dunyosi orqali manipulyatsiya qilinmasdan erkin rivojlanishidir. Bugungi talab ham inson o‘zini o‘zi o‘zgartirishi, o‘zini o‘zi tarbiyalashi orqali erkin bo‘la olishi, o‘z hayotini va atrofini o‘zgarishlarga olib kirishidir. Bu borada haqiqiy o‘zgarish ideal, ma’naviy o‘zgarishdan boshlanadi. Ichki va tashqi uyg‘unlikda shaxsning ma’naviy madaniyati muammolari ko‘plab olimlar tomonidan ishlab chiqilgan bo‘lib, ular falsafada keng qo‘llaniladigan dialektik determinizm tamoyiliga alohida e’tibor qaratdilar. Bunda tashqi sabablar juda murakkab tizimlarning ichki sharoitlari orqali harakat qiladi. Biz kelgusida shaxsning ichki va tashqi dialektikasi nuqtai nazaridan jamiyatdagi ma’naviy, axloqiy va madaniy holatining murakkab muammolarini hal qilishga e’tibor qaratishimiz lozim. Ayniqsa, bu borada yoshlar ma’naviy olamining ijtimoiymadaniy avtonomiyasini o‘rganish yanada samarali mezon bo‘lib xizmat qilishi mumkin. Yoshlar madaniyatining ichki va tashqi jihatlari bir-biriga qarshi emas, garchi ular bir-biriga o‘xshash bo‘lmasa ham. Ularning qarama-qarshi birligining sharti – bu insonning o‘zini o‘zi belgilashi. Tashqi madaniyatni o‘zlashtirgan kishi o‘z ichki madaniyatini ham rivojlantiradi. Inson va madaniyat tashqi va ichki yoki obyektiv va shaxsiy birlikdir.

Madaniyatning ichki yoki shaxsiy turi ma’naviy borliq prinsipiga muvofiq tashkil etiladi. Bunda insonning o‘zi va uning atrofidagi g‘oyalari, maqsadlari, g‘ayratlari va harakatlari muhim rol o‘ynaydi. Madaniyat jamiyatning ajralmas belgisidir, shuning uchun u ijtimoiy ahamiyat kasb etadi. Hayot jarayonida inson madaniy-tarixiy mavjudot sifatida shakllanadi. Yoshlar ma’naviy madaniyatini shakllantirishda til, ong, dunyoqarash, ma’lumot muhim o‘rin tutadi va nafaqat uning keng qamrovli mohiyatini, insonning ichki va tashqi birligining asosiy prinsipini mustahkamlashga xizmat qiladi. Inson ijtimoiy mavjudot sifatida o‘zining ma’naviy madaniyatining yaratuvchisidir va bu o‘z-o‘zini rivojlantirish, o‘zini takomillashtirish orqali amalga oshiriladi. Bilim, ong, aql va sabab bir butunning bir tomonini – shaxsning ma’naviy olamini anglatadi, uni obyektiv mazmun va shaxsning tashqi hayot faoliyati uchun ahamiyati nuqtayi nazaridan tavsiflaydi. Umuman ma’naviy madaniyat nafaqat voqelikni inson ongida obyektiv-mazmunli aks ettirish bilan, balki hissiy, baxtsiz idrok, ushbu tarkibni anglash bilan ham bog‘liqdir.

Darhaqiqat, har bir mamlakatda aholining ijtimoiy-siyosiy faolligi ma’naviy intellektual salohiyati jamiyat taraqqiyotini belgilovchi muhim omillardan biridir.

Davlat va jamiyat boshqaruvida fuqarolarning ayniqsa, yoshlarning ishtiroki ularning obyektiv voqelikka munosabatida to‘la namoyon bo‘ladi. Boshqaruv jarayonidagi bunday munosabat har bir insonning jamiyat siyosiy hayotida o‘z o‘rniga ega bo‘lishi, ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy maqsad va manfaatlarini qondirishi hamda ularni amalga oshirish yo‘lidagi harakatlari asosida yuz beradi. Jamiyatda yangicha munosabatlar tarkib topayotgan hozirgi davrda yoshlarning ijtimoiy-siyosiy hayotda ishtirok etish imkoniyatlari kengayib bormoqda. Bizga ma’lumki, hozirgi kunda dunyodagi har qanday davlatning obro‘si va nufuzi, kuch-qudrati, uning moddiy boyliklari, iqtisodiy taraqqiyoti, harbiy quvvati bilan emas, balki avvalo, yuksak ma’naviy salohiyati bilan ham belgilanadi. Xalqning, millatning ma’naviy-ma’rifiy boyligi esa har tomonlama yetuk iste’dodli va qobiliyatli, axloqli va bilimli yoshlar tomonidan rivojlantiriladi. Lekin masalaning yana bir tomoni – hozirgi tez sur’atlar bilan dunyo hamjamiyatida rivojlanib borayotgan davlatlarning barkamol avlod tarbiyasida ularga salbiy ta’sir qilishi mumkin bo‘lgan omillardan doimiy ravishda himoyalash dolzarb masaladir. Ma’lumotlarga qaraganda, O‘zbekistonda aholining o‘rtacha yoshi 24 yoshni tashkil etadi. Biz uchun hech qachon kun tartibidan tushmaydigan yana bir o‘ta muhim masala borki, unga alohida to‘xtalib o‘tish zarur. U ham bo‘lsa, unib-o‘sib kelayotgan yosh avlodimiz, farzandlarimiz tarbiyasi bilan bog‘liqdir. Buyuk bobomiz Abdulla Avloniy aytganidek, bu masala biz uchun haqiqatan ham yo najot, yo halokat, saodat, yo falokat masalasidir va o‘z dolzarbligi va ahamiyatini hech qachon yo‘qotmaydigan, ta’bir joiz bo‘lsa, masalalarning masalasidir [2, 195-b.]. Demak, mamlakatimizda yoshlarning jamiyat taraqqiyotiga nisbatan ongli munosabati, undagi ishtiroki va faolligisiz milliy taraqqiyotni tasavvur qilish qiyin. O‘zbekiston sharoitida yoshlarga ijtimoiy taraqqiyotning muhim “katalizatori” sifatida qaralishining eng muhim sabablaridan biri ham ular tarkibi, ongi va dunyoqarashi bilan bog‘liq. Negaki, yoshlar dunyoqarashi bugungi yangilanishlar jarayonida shakllanib bormoqda. Shu sabab ham davlat siyosatida bu masalaga alohida yondashilmoqda.

Huquqiy demokratik davlat va fuqarolik jamiyati sharoitida siyosiy faollik ko‘proq yoshlar tashkilotlari, ma’naviyat va ma’rifatga daxldor jamoat tashkilotlari, ta’lim muassasalari, mahalla, oila kabi fuqarolik jamiyati institutlari o‘rtasida o‘zaro mustahkam aloqa bog‘lanishini talab etadi. Umuman, bugungi demokratik jarayonlar chuqurlashayotgan, fuqarolik jamiyati institutlari shakllanayotgansharoitda har qanday masalaning yechimida davlat va jamiyat o‘rtasida uyg‘unlik ta’minlanmas ekan, islohotlarda kerakli natijalarni qo‘lga kiritish qiyinchilik bilan amalga oshishi aniq. Demak, islohotlar va ularning samarasi avvalo aholiga, O‘zbekiston sharoitida esa yoshlarga, ularning davlat va jamiyat boshqaruvidagi ishtirokining, ya’ni siyosiy faolligining darajasiga bog‘liqdir. Ayni masalada, ya’ni, jamiyat taraqqiyotida inson omili xususida dunyo tajribasiga to‘xtalsak, ikkinchi jahon urishidan keyingi xonavoyran bo‘lgan Germaniya va Yaponiya kabi bir qator ijtimoiy-iqtisodiy

taraqqiyoti ziyon ko‘rgan, bugungi kunda esa, taraqqiyotda katta tajribaga ega bo‘lgan davlatlar milliy taraqqiyoti ham jamiyatning yuksak darajadagi faolligi asosida amalga oshganligini ko‘rsatadi. Nemis va yapon jamiyati urushdan keyingi och-nahorliklarga, muhtojliklarga qaramay, barcha topganlarini yoshlar kamolotiga, ularning ta’lim va tarbiyasi uchun sarflagan. Buning ustiga g‘olib davlatlar ko‘rgan zararlarni ham ana shu xalqlar to‘lashi kerak bo‘ldi. Ana shunday og‘ir sharoitda Yaponiyada siyosiy, iqtisodiy inqirozga uchragan mamlakatni tushkunlikdan olib chiqishning birdan-bir yo‘li sifatida xalq milliy ruhiyatini tiklash, ta’lim tizimini yangi asosda yo‘lga qo‘yishga e’tibor qaratildi. “Xalqning qornini to‘ydirish uchun, avvalo uning miyasini to‘ydirish kerak” degan o‘ziga xos shior va g‘oya ilgari surildi. Bu g‘oya “miyasi to‘ygan xalqning qorni o‘z-o‘zidan to‘yadi” degan tamoyil asosida amalga oshirila boshlangan. “Miyasi to‘ygan” xalqning e’tiqodi, mamlakat istiqboliga ishonchi, vatanparvarlik va millatparvarlik tuyg‘usi, ilmiy, madaniy saviyasi, kasbiy mahorati, mamlakat oldidagi burch va mas’uliyatini anglash tuyg‘usi qanchalik yuqori va mustahkam bo‘lishini nemis va yapon xalqlarining tarixiy tajribasi tasdiqlamoqda. Demak, jamiyat taraqqiyotning qaysi bosqichida bo‘lmasin, uning rivoji yuksak darajadagi ijtimoiy-siyosiy faollik hamda fuqarolarning ma’naviy kamoloti orqali amalga oshadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojaatnomasi. Xalq so‘zi. 2020-yil 25-yanvar. № 19 (7521)
2. Mirziyoyev Sh. Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir. 2- jild. –Toshkent: O‘zbekiston, 2018. -195 b.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojaatnomasi.// 25.01.2019. <http://www.uza.uz>.
4. Karimov I. O‘zbekiston buyuk kelajak sari. –Toshkent: O‘zbekiston, - 300 b.
5. Shavkatovna, U. S. (2022). ZAMONAVIY TA'LIM MUXITIDA TALABALARDA ILMIY DUNYOQARASHNI SHAKLLANTIRISH TIZIMININI TAKOMILLASHTIRISH. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 2(2), 136-139.
6. Usmanova, S. (2022). TALABALARDA ILMIY DUNYOQARASHNI SHAKLLANTIRISHDA AKSILOGIK PEDAGOGIKADAN SAMARALI FOYDALANISH. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 1(7), 121-123.
7. Usmanova, S. (2022). Talabalarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda pedagogik aksiologiyani ahamiyati. Евразийский журнал академических исследований, 2(10), 51-55
8. Shavkatovna, U. S. (2022). ZAMONAVIY TA'LIMDA ILMIY PEDAGOGIK MUHITNING TALABALAR DUNYOQARASHIGA TA'SIRI: MUAMMO VA YECHIMLAR